

TO‘G‘RI CHIZIQ VA TEKISLIKLARNING O‘ZARO VAZIYATLARI

Dotsent A.T.Azimov, talaba J.Rustamov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11301243

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy vaziyatdagi to‘g‘ri chiziq bilan xususiy vaziyatdagi tekislikning va to‘g‘ri chiziq bilan umumiy vaziyatdagi tekisliklarning kesishish shartlari, shuningdek ularga doir masalalar keltirilgan.

Kalitli so‘zlar. To‘g‘ri chiziq, tekislik, uchrashish nuqta, yordamchi tekislik, ikki tekislikni kesishishi, xususiy vaziyatda, umumiy vaziyatda, uchta shart.

Аннотация: В данной статье приводится условие пересечения прямой общего положения с плоскостью частного положения и прямой с плоскостью общего положения, также приведены примеры решения к ним.

Ключевые слова. Прямая, плоскость, точка встречи, вспомогательная плоскость, пересечение двух плоскостей, частного положения, общего положения, три условия.

Annotation: This article provides the condition for the intersection of a line in general position with a plane of particular position and a line with a plane in general position, and examples of solutions to them are also given.

Keywords. Straight line, plane, meeting point, auxiliary plane, intersection of two planes, particular position, general position, three conditions.

Fazoda to‘g‘ri chiziq va tekislik o‘zaro quyidagi vaziyatda bo‘lishi mumkin:

- to‘g‘ri chiziq tekislik bilan bir nuqtada kesishadi.

- to‘g‘ri chiziq tekislik bilan o‘zaro parallel, bu xolda to‘g‘ri chiziq bilan tekislik noxos nuqtada kesishadi. [1]

Umumiy vaziyatdagi to‘g‘ri chiziqni xususiy vaziyatdagi tekislik bilan kesishishini ko‘rib chiqamiz.

Gorizontal proyeksiyalovchi R tekislikning va umumiy vaziyatdagi (AV) to‘g‘ri chiziqning kesishishini taxlil qilamiz.

To‘g‘ri chiziqning R tekislik bilan kesishish nuqtasi xam to‘g‘ri chiziqqa, xam tekislikka tegishli bo‘ladi. Tekislik xususiy vaziyatda bo‘lganda uning umumiy vaziyatdagi to‘g‘ri chiziq bilan kesishish nuqtasini aniqlash osonlashadi, ya‘ni kesishish nuqtasining bir proyeksiyasi tekislikning tegishli izida bo‘ladi, uni belgilab vertikal bog‘lovchi chiziq yordamida ikkinchi proyeksiyasi topiladi.

To‘g‘ri chiziqni xususiy vaziyatdagi tekisliklar bilan uchrashish nuqtasini aniqlash ko‘pyoqli prizmani proyeksiyalovchi tekisliklar bilan kesishish chizig‘ini aniqlashda xam foydalaniladi.

Agarda prizmani qirralari to'g'ri gorizental proyeksiyalovchi to'g'ri chiziq bo'lib, kesuvchi tekislik frontal proyeksiyalovchi bo'lsa, uchrashish nuqtasi frontal proyeksiyalovchi tekislikning frontal izi bilan qirraning frontal proyeksiyasida bo'ladi.

Ikki ko'pyoqlarni kesilish chizig'ini aniqlashda to'g'ri chiziq va tekislikni uchrashishi foydalaniladi. Bunda prizmani yon yoqlari gorizental proyeksiyalovchi tekislik deb olinadi va piramida qirralari bilan uchrashish nuqtasi aniqlab olinadi, u o'z navbatida kesilish chiziqlarini gorizental proyeksiyasi ma'lum bo'ladi.

Umumiy vaziyatdagi to'g'ri chiziqning umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesilishini ko'rib chiqamiz.

Umumiy vaziyatdagi to'g'ri chiziqning umumiy vaziyatdagi tekislik bilan kesilgan nuqtasini topish uchun quyidagi uchta shart bajariladi:

1. Berilgan umumiy vaziyatdagi (AV) to'g'ri chiziq orqali yordamchi Q tekislik o'tkaziladi, yordamchi tekislik sifatida xususiy vaziyatdagi proyeksiyalovchi tekislik olinadi.

2. Yordamchi proyeksiyalovchi Q tekislik bilan berilgan P tekislikning kesilish chizig'i (MN) topiladi.

3. Yordamchi Q va berilgan P tekisliklarning kesilish chizig'i (MN) bilan berilgan umumiy vaziyatdagi (AB) to'g'ri chiziqning kesilgan nuqtasi K topiladi. [2]

Misol: Umumiy vaziyatda berilgan (AB) to'g'ri chiziq bilan izlari bilan berilgan R(PV, PH) tekislikning kesilish nuqtasi proyeksiyalari topilsin.

1. (AV) to'g'ri chiziq orqali frontal proyeksiyalovchi tekislik Q (QV) \square V o'tkazamiz.

2. Berilgan P tekislik bilan yordamchi Q tekislikning kesilish chizig'i aniqlaymiz.

3. Ikki tekislikni kesilish chizig'i (MN) bilan berilgan (AB) to'g'ri chiziqning uchrashish nuqtasi K(k', k) masalani yechimini qanoatlantiradi.

Xulosa: Chizma geometriya mavzusini samarali yoritilishi nazariya va misollar ko'pgina pozitsion va metrik masalalarni yechishga va talabalarni sifatli ta'lim olishiga asos bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 1Azimov T.D. Chizma geometriya fanidan ma'ruzalar matni. O'quv qo'llanma. –T.: TDTU, 2005. - 155 b.

2. Alimova D.K., Karimova V.N., Azimov A.T. Chizma geometriya. Texnika oliy o'quv yurtlari uchun darslik. –T.: «Shafolat Nur Fayz» 2020.-176 b.